

TA'LIMDA TENGLIK SARI QADAM: INKLYUZIV TA'LIMNING GLOBAL YO'LI

Abduqunduzova Gulsora

Xalqaro Nordik universiteti

2-kurs maxsus pedagogika yo`nalishi talabasi

gulsoraabduqunduzova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim sohasiga inklyuziv ta'limning kirib kelishi, mamlakatimizda joriy etilishi va uning normativ-huquqiy asoslari haqida so'z boradi. Shuningdek, inklyuziv ta'limning rivojlangan davlatlarda qay yo'sinda joriy etilganligi va ta'limda qo'llaniladigan individual yondashuvlari chuqur tahlil qilingan. Maqolada inklyuziv ta'limda qo'llaniladigan sun'iy intellekt bilan bevosita bog'liq bo'lgan assisiv texnologiyalar haqida ham ma'lumotlar berilgan. Inklyuziv ta'limning ta'lim jarayonida qay darajada muhimligi va uning samaradorligi haqida batafsil amaliy va nazariy bilimlarga tayangan holda pedagoglar, ota-onalar va boshqalar uchun zarur manbalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Individual yondashuv, sun'iy intellekt, kognitiv jarayonlar, qobiliyat, reabilitatsiya.

Bugungi global rivojlanish davrida barcha sohalarda yuksak o'zgarishlar yuz bermoqda, xususan ta'lim sohasida ham bu jarayon uzluksiz davom etmoqda. Zamonaviy texnologiyalarning kirib kelishi, sun'iy intellektning ta'limga integratsiya qilinishi hamda yangi pedagogik yondashuvlarning joriy etilishi ta'lim tizimini tubdan o'zgartirmoqda. Dunyo miqyosida amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari qatorida inklyuziv ta'limning joriy etilishi alohida ahamiyat kasb etadi.

Inklyuziv ta'lim — bu aqliy, jismoniy, ruhiy yoki boshqa rivojlanishida ma'lum nuqsonga ega bo'lgan o'quvchilarning sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda, ya'ni umumta'lim muassasalarida bir xil sharoitda ta'lim olishidir. Mazkur ta'lim tizimi bir qator muhim tamoyillarga tayanadi. Jumladan, insonparvarlik va teng huquqlilik, individuallashtirish, moslashuvchanlik, teng imkoniyatlar yaratish, hamkorlik, davomiylik va uzluksizlik shular jumlasidandir.

Ushbu tamoyillar asosida tashkil etilgan ta'lim muhitida har bir o'quvchining shaxsiy ehtiyojlari, qobiliyatlari va qiziqishlari alohida e'tiborga olinadi. Bunday muhit o'quvchilarga o'z fikrini erkin ifoda etish, mustaqil fikrlash, shuningdek, muammolarga nisbatan kreativ yondashish va ijodiy tafakkurni rivojlantirish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, teng huquqlilik va teng imkoniyatlar tamoyillari asosida barcha ishtirokchilar uchun adolatli va teng sharoitlar ta'minlanadi.

Moslashuvchanlik va individuallashtirish tamoyillari orqali ta'lim jarayoni har bir o'quvchining rivojlanish sur'atiga moslashtiriladi. Bu esa bilimlarni samarali o'zlashtirishga xizmat qilib, ta'lim sifati sezilarli darajada oshganini yaqqol namoyon etadi. Hamkorlik tamoyili esa o'qituvchi va o'quvchi, shuningdek, o'quvchilar o'rtasida o'zaro hurmat, ishonch va qo'llab-quvvatlashga asoslangan ijobiy muhitni shakllantiradi.

Davomiylik va uzluksizlik tamoyillari ta'lim jarayonining izchil tashkil etilishini ta'minlaydi. Bunda bilimlar bosqichma-bosqich chuqurlashtirib boriladi, natijada o'quvchilarda mustahkam, tizimli va barqaror bilimlar shakllanadi. O'quvchilarning kognitiv jarayonlarining faoliyatida ham keskin o'zgarishlar yuzaga keladi. Shu tarzda tashkil etilgan ta'lim muhiti barkamol, faol va mas'uliyatli shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim sohasidagi eng muhim siyosiy yo'nalishlaridan biri ta'lim oluvchilarning alohida ta'lim ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim berishni va inklyuziv ta'lim g'oyalarida ishtirok etadigan davlatlar tomonidan individuallashtirilgan ta'limning keng amalga oshirilishini ta'minlash hisoblanadi. BMTning "Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi" da barcha bolalar ya'ni intellektual, aqliy, ismoniy va ruhiy ma'lum ehtiyojga ega bo'lgan bolalar ham umumiy ta'lim muassasalarida o'qishi mumkinligi haqida belgilangan. Shuningdek, UNESCO ning "Ta'lim hamma uchun" dasturi inklyuziv ta'limning rivojlanishi uchun poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Mamlakatimizda inklyuziv ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar beqiyosdir. Xususan, milliy siyosiy-huquqiy hujjatlar inklyuziv ta'limning qay darajada tashkil etilganligini yaqqol namoyon etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktyabardagi PQ-4860 qarori ya'ni "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari" to'g'risida¹, Vazirlar mahkamasining 2021-

¹ <https://lex.uz/docs/-5044711>

yil 12-oktyabardagi 638-sonli qarori inklyuziv ta'lim bo'yicha Respublikamizda olib borilgan va borilayotgan faoliyatlarni samarali tashkil etishni ta'minlaydi. 2020–2025-yillarga mo'ljallangan “Inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi” va uning yo'l xaritasi, 2020-yildagi Prezident qarori asosida tasdiqlangan bo'lib, hukumat siyosatining markazidan joy olgan. Ushbu milliy huquqiy-normativ hujjatlar inklyuziv ta'limni joriy etish va uni rivojlantirishga asos bo'lib xizmat qiladi. Yuqoridagi huquqiy hujjatlarni tushunib yetgan holda, inklyuziv ta'lim muhitini tashkil etishda yuzaga keladigan muammolar ham mavjud. Misol uchun: umumta'lim muassasaga yangi kelgan ma'lum ehtiyojga ega bo'lgan bolalarda muassasaga va yangi tengdoshlar doirasiga ko'nikishda yuzaga kelayotgan muammolar va ortiqcha stereotip harakatlarning yuzaga kelishi.

Bunday holatlar qanday kelib chiqadi ?

Ma'lumki, inson yangi muhitga tushganda darhol to'liq moslashib keta olmaydi. Har qanday yangi sharoit — bu yangi qoidalar, yangi ijtimoiy muhit, yangi insonlar hamda yangi psixologik talablar majmuasidir. Shu bois inson organizmi va ongida moslashish, ya'ni adaptatsiya jarayoni boshlanadi va bu jarayon muayyan vaqtni talab etadi.

Adaptatsiya jarayonining dastlabki bosqichida inson atrof-muhitni kuzatadi, uni anglashga va tushunishga harakat qiladi. U yangi vaziyatda qanday harakat qilish, notanish insonlar bilan qanday munosabat o'rnatish zarurligini o'rganadi. Mazkur bosqichda noqulaylik hissi, ishonchsizlik, ichki xavotir yoki stress holatlari kuzatilishi tabiiydir. Buning asosiy sababi shundaki, inson o'zi odatlangan muhitdan chiqib, noma'lum va yangi sharoitga duch keladi.

Vaqt o'tishi bilan esa moslashuv jarayoni bosqichma-bosqich kechadi: inson yangi qoidalarni qabul qiladi, zarur ijtimoiy va xulqiy ko'nikmalarni egallaydi hamda o'zini yangi muhitda nisbatan erkin his eta boshlaydi. Natijada dastlabki qiyinchiliklar kamayadi va u asta-sekin ushbu muhitning ajralmas qismiga aylanadi.

Mazkur jarayon ma'lum ehtiyojga ega bo'lgan o'quvchilarda ham xuddi shu tarzda kechadi. Ya'ni ular uchun ham inklyuziv ta'lim sharoitiga, yangi o'qituvchi va tengdoshlar jamoasiga moslashish ma'lum vaqtni talab qiladi. Aynan shu davrda ularda turli psixologik qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Jumladan, o'ziga bo'lgan ishonchning pasayishi, tengdoshlari tomonidan qabul qilinmaslik haqidagi salbiy fikrlarning shakllanishi, ichki xavotir va kuchli stress holatlari shular jumlasidandir.

Ayniqsa, rivojlanishida ma'lum nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning psixologik xususiyatlari nisbatan murakkab bo'lganligi sababli, moslashuv jarayoni yanada murakkab kechishi va ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Bunday o'quvchilar ko'pincha o'zlarini boshqalardan farqli deb his etadi, bu esa ularning o'ziga bo'lgan ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mutaxassislarning ta'kidlashicha, o'quvchining yangi tengdoshlari bilan samarali muloqot o'rnatishi moslashuv jarayonining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ya'ni o'quvchining psixologik barqarorligi ko'p jihatdan uning tengdoshlari bilan qanday munosabat o'rnatishiga bevosita bog'liqdir. Agar bola sinfda o'zini erkin tutolmasa, muloqot qilishda qiyinchiliklarga duch kelsa yoki rad etilishdan qo'rqsa, unda ijtimoiy faollik pasayadi va ichki stress kuchayadi.² Bundan tashqari, maktab muhitida bo'ladigan turli psixologik bosim va tengdoshlari tomonidan bo'ladigan salbiy munosabatlar rivojlanishda nuqsonga ega bo'lgan o'quvchilarni inklyuziv ta'lim muhitiga moslashishda katta qiyinchiliklarga olib keladi.

Ijtimoiy-psixologik nuqtai nazardan qaraganda, shaxsning jamiyatga moslashuvi — bu uning atrofdagi insonlar bilan sog'lom munosabat o'rnatishi, o'z o'rnini topishi va ijtimoiy rollarni qabul qilishi bilan bog'liq murakkab jarayondir.³ Shuning uchun tengdoshlar tomonidan rad etilish yoki yetarlicha qo'llab-quvvatlamaslik, o'quvchining faqatgina hissiy holatiga va ta'lim olishiga emas, baki umumiy rivojlanishiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Ushbu vaziyatdan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, ma'lum ehtiyojga ega bo'lgan o'quvchilar bilan ta'lim jarayonini tashkil etishda ularning ruhiy tomonlama to'g'ri rivojlanayotganini nazorat qilish, qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish zarur. Shuningdek, pedagoglar tomonidan sinfda sog'loq va iliq ta'lim muhitini yarata olish muhim.

Ushbu muammolar yuzasidan rivojlangan davlatlarda qanday yechimlar va yondashuvlar bor ?

Rivojlanishda ma'lum nuqsonga ega bo'lgan o'quvchilarni inklyuziv ta'limga jalb qilishda ta'lim eng taraqqiy etgan davlatlarda alohida yondashuvlardan foydalanishadi. Misol uchun:

Finlandiya davlatida inklyuziv ta'lim tizimi asosan *“uch bosqichli qo'llab-quvvatlash modeli” (tiered support system)* asosida tashkil etilgan. Ushbu

² <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/98995?utm>

³ <https://pedagoglar.org/03/article/view/4669?utm>

modelda avval o'quvchi inklyuziv ta'lim sinfida o'qiydi, keyin o'quvchiga qo'shimcha yordam kerak bo'lsa, qo'shimcha pedagog tomonidan yordam ko'rsatiladi. Agar zarur bo'lsa maxsus ehtiyojga ega bo'lgan o'quvchi uchun individual o'quv reja asosida ta'lim jarayoni olib boriladi. Bu yondashuvning asosiy maqsadiga to'xtaladigan bo'lsak, ma'lum ehtiyojga ega bo'lgan o'quvchini ajratib qo'ymasdan, uni umumiy muhitda qo'llab-quvvatlashni ko'zda tutadi. Tadqiqotlarga ko'ra, Finlandiyada inklyuziv ta'lim tenglik va barcha uchun sifatli ta'lim tamoyiliga asoslanadi va bu tizimda har bir ta'lim oluvchi uchun minimal ta'lim darajasi kafolatlanadi.⁴

Yaponiyada ham inklyuziv ta'lim yuksak darajada taraqqiy etgan. Ushbu davlatda inklyuziv ta'lim *maxsus ta'lim (Special Needs Education)* tizimi asosida rivojlangan. Bu ta'lim tizimida turli yondashuvlardan foydalanishadi ya'ni o'quvchilarni imkon qadar inklyuziv sinflarga integratsiya qilishni va zarur bo'lsa har bir o'quvchi uchun individual o'quv reja asosida ta'lim berishni ko'zda tutadi. Ayniqsa, Yaponiya inklyuziv ta'lim tizimida pedagoglar faoliyatiga katta e'tibor qaratiladi ya'ni o'qituvchilar o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda va o'quvchilarning ehtiyojlariga mos ravishda metodlar qo'llashi zarur bo'ladi.⁵

Yuqorida keltirilgan davlatlar tajribasidan shunday xulosa qilish mumkinki, inklyuziv ta'lim jarayonida maxsus ehtiyojga ega o'quvchining ta'limga moslashuvida yetarli va samimiy qo'llab-quvvatlash hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, tengdoshlari tomonidan ko'rsatiladigan hamkorlik, o'zaro hurmat va mehr-muruvvat kabi insoniy fazilatlar bunday o'quvchilarning jamoadagi o'rnini topishiga, o'zini erkin his etishiga va moslashuv jarayonining yengil kechishiga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, pedagogning sinfda iliq va qo'llab-quvvatlovchi muhit yarata olishi ham nihoyatda muhimdir. Ta'lim jarayonida o'quvchilar o'rtasida tenglikni ta'minlash, har bir bolaning qadr-qimmatini his qildirish o'qituvchining asosiy vazifalaridan biridir. Yana bir muhim jihat shundaki, pedagoglar tomonidan normada rivojlanayotgan o'quvchilarga maxsus ehtiyojli bolalarni tushunish va qo'llab-quvvatlashga oid to'g'ri qarashlarni shakllantirish

4

https://www.researchgate.net/publication/336871137_Inclusive_and_Special_Education_and_the_Question_of_Equity_in_Education_The_Case_of_Finland?utm

⁵ https://www.jstage.jst.go.jp/article/reharenkei/23/2/23_77/_article/-char/en?utm

sindagi o'zaro munosabatlarning yanada sog'lom va ijobiy bo'lishiga zamin yaratadi.

Bundan tashqari, pedagogning ota-onalar bilan uzluksiz va samarali muloqot olib borishi ham katta ahamiyatga ega. Bu hamkorlik bolaning har tomonlama qo'llab-quvvatlanishiga, uning imkoniyatlari to'liq ro'yobga chiqishiga va ta'lim jarayonining samaradorligi oshishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Инклюзивное образование: методология, практика, технологии / под ред. Н. Н. Малофеева. - М. : Педагогическое общество России, 2014. - 256 с.

2. UNESCO. Inclusive Education: Guidelines for Inclusion. - Paris: UNESCO, 2005. - 35 p.

3. Karimova G. Q. Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan yoshlarni ijtimoiylashtirish. - Toshkent: Fan, 2020. - 156 b.

4. Islamova F. Sh. , Abduqunduzova G. A Inklyuziv ta'limdan inklyuziv jamiyat sari: Xalqaro tajriba va O'zbekiston modeli tahlili- Academic Scientific Research, maqola 2026-yil. 13-16 b

5. Feruza T . Inklyuziv ta'limning O'zbekistonda rivojlanshi - "Qo'qon Universiteti xabarnomasi" , 2023.

